

чити важко, але не виключено, що принаймні частина їх свого часу входили до складу споруд Феодосіївського подвір'я. Поховань на обстеженій ділянці траншеї не виявлено.

Охоронні археологічні дослідження 2015 р., спричинені намірами Свято-Феодосіївського монастиря відбудувати дзвіницю середини XIX ст., проводилися в районі західного фасаду церкви⁷. Для з'ясування наявності та технічного стану фундаментів зазначеної дзвіниці було вирито котлован розмірами 7,8×13,4 м і глибиною до 2,0 м. Відразу під сучасним покриттям церковного подвір'я тут фіксувався потужний завал будівельних матеріалів та сміття XIX ст., який перекривав рештки цегляних стрічкових фундаментів втраченої споруди (іл. 2, 2). На рівні підосви останніх, у контексті перевідкладеного мішаного ґрунту, було виявлено рештки 4 напівзруйнованих безінвентарних ґрунтових поховань, три з яких “заходили” під фундаменти сучасної кам'яної Феодосіївської церкви (рубіж XVII–XVIII ст.) і, зрозуміло, належали до погосту однієї з її дерев'яних попередниць першої чи другої половини XVII ст. Інших археологічних об'єктів та матеріалів у котловані 2015 р. не зафіксовано.

У подальших перспективах вивчення пам'ятки, що розглядається, варто зауважити, що на відміну від внутрішнього простору храму, археологічний потенціал якого було практично повністю вичерпано ще розкопками 1987 р., територія церковного подвір'я, навпаки, археологічно майже недосліджена і в цьому сенсі становить значну перспективу. Крім міркувань загального порядку, про це прямо свідчать й окремі писемні джерела. Наприклад, у “Описі Києво-Печерської лаври” Євгенія Болховітінова вміщено цікаву розповідь про ченця-авантюриста Єпіфанія, який після декількох арештів та заслань (зокрема у Соловецький монастир) помер 01.06.1735 р. у в'язниці Київської фортеці і був похований на цвинтарі фортечної церкви Прп. Феодосія¹. Зрозуміло, що у багатовіковій історії існування Феодосіївського погосту це поховання було не першим і не останнім.

Бардік М. А.

Старший науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

МИСТЕЦЬКА СПАДЩИНА ХУДОЖНИКІВ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ ЛАВРИ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XIX ст. УСПЕНСЬКИЙ СОБОР

Важливим етапом історії монументального живопису Успенського собору Києво-Печерської лаври була перша половина XIX ст. Цей період залишається недостатньо дослідженим, тому є необхідність висвітлити невідомі епізоди художньої історії головного лаврського храму, доповнити й уточнити її на основі аналізу історичних свідоцтв та архівних матеріалів.

Після оновлення розписів Успенського собору у 1770-х рр. під керівництвом Захарії Голубовського живопис прикрашав основний об'єм храму включно із західними хорами. У першій третині XIX ст. були проведені заходи із збереження та відновлення розписів, написана низка живописних композицій, а також розписані нижні бічні приділи.

Аналіз архівних джерел надає змогу уточнити період створення розписів приділу св. першомч. архідиякона Стефана – 1813–1814 рр. У 1813 р. Духовний собор Лаври ухвалив рішення про можливість розписати приділ за рахунок пожертв благочестивих вірян. Розписи у вівтарі виконав художник І. Квятковський. У західній частині приділу розписи були створені у 1814 р., їх виконав І. Білецький. Відомо, що на склепінні приділу містилася композиція “Ісус Христос – Суддя з сонмом святих”, а на південній стіні – “Пекло з грішниками”². Певне уявлення про загальну стилістику розписів Стефанівського приділу надає фотографія з фондової колекції НКПШЗ із зображенням фрагменту композиції “Страшний суд” – “Звістка про Страшний суд”. Її ми атрибуємо як живопис І. Білецького, виконаний 1814 р.³

¹ Митрополит Євгеній (Болховітінов). Вибрані праці з історії Києва. – К., 1995 – 486 с.

² Петров Н. Об упраздненной стенописи Великой церкви Киево-Печерской лавры // ТКДА. – 1900. – № 4. – С. 581.

³ Бардік М. Монументальний живопис Успенського собору Києво-Печерської лаври та Софії Київської першої половини XIX століття // Лаврські мистецтвознавчі студії : Зб. наук. пр. – К., 2015. – С. 37.

У 1820-х рр. було проведено низку заходів зі збереження та відновлення монументального живопису Великої Богородичної церкви Лаври. 1823 р. послухники Г. Шабалка, І. Комарев, А. Изотов, Д. Чекмезов, М. Маслов, К. Гунін промили потемнілі від кіптяви розписи в основному об'ємі собору. Наступного року лаврські художники М. Громика і М. Комарницький виконали промивку живопису та відновили його у місцях лущень і втрат.

1824 р. також розписувалися жертвовник та вівтар архангела Михаїла. Багатофігурні композиції написав В. Яровський. У жертвовнику були зображені десять ангелів із зброями “Страстей Христових”, а у Михайлівському вівтарі – “Бог Отець” в оточенні “Дев'яти хорів архангелів” та ангелів у вигляді голівок з крилами, що піснеспівом славили Господа¹.

Подальші живописні роботи в Успенському соборі виконувалися, головним чином, завдяки щедрим пожертвам благочестивих вірян. Так, 1826 р. наявність необхідної суми зробила можливим прикрасити розписами приділ св. Іоанна Предтечі. Головний внесок зробив тодішній київський віце-губернатор В. Катеринич, саме він домовився з живописцем І. Ороб'євським про виконання розписів та поновлення іконостаса й ікон.

1826 р. І. Ороб'євський зробив малюнок-схему декорації приділу, 1827 р. він написав зображення діянь св. Іоанна Предтечі та інших святих. За ініціативи В. Катеринича І. Ороб'євський також поновив іконостасні ікони приділу у 1828 р. На знак великої подяки Духовний собор Лаври подарував В. Катериничу богословські твори свт. Димитрія Ростовського².

Наступного року необхідна сума пожертв надала можливість розпочати поновлювальні роботи у головному вівтарі, жертвовнику та вівтарі архангела Михаїла. Їх виконали художники І. Ороб'євський і К. Волошинов із п'ятьма іконописцями. Усі необхідні матеріали і харчування художників забезпечила Лавра. Робота з поновлення розписів у головному вівтарі була виконана 1829 р., а у жертвовнику та Михайлівському вівтарі – 1830 р. Вона включала промивку потемнілого живопису, видалення місць лущення фарби та відновлення втрачених розписів. Серед поновлених композицій була й та, фотографія якої зберігається у фондах НКПШЗ. Живописний твір був атрибутований нами як написана Захарією Голубовським у 1772–1777 рр. композиція “Каїн вбиває Авеля”³.

Два роки потому був розписаний приділ св. ап. євангеліста Іоанна Богослова, і знову поштовхом до початку робіт стала благодійність вірян. До того ж, у південній частині Успенського собору знаходилися частки мощів святих, але на відміну від інших лаврських святинь, не тільки віруючі, а й багато хто з лаврської братії про них не знав і не підходив на поклоніння. Тому Духовний собор визнав необхідним виготовити нову позолочену кипарисову раку для мощів і розмістити її у приділі св. Іоанна Богослова. Оскільки вигляд приділу на той час був невтішний: тиньк у багатьох місцях відстав, іконостас потемнів, тому було вирішено прикрасити приділ настінним живописом, поновити іконостас та іконостасні ікони.

Проект декорації приділу у вигляді малюнка зробив К. Волошинов, тематику і сюжети композицій він узгодив із Духовним собором. Відомо, що К. Волошинов написав сцени життя св. Іоанна Богослова, ці розписи датуються 1832 р.⁴ Уявлення про систему розписів приділу надає зображення його західної стіни на одному з малюнків Ф. Солнцева (іл. 1). При створенні її декорації К. Волошинову довелося будувати живописну композицію з заданим композиційним центром – надгробним пам'ятником генералу-фельдмаршалу П. Рум'янцеву-Задунайському, автором якого був відомий скульптор І. Мартос. Пам'ятник у стилі класицизму визначив стилістичну домінанту усієї живописної декорації та її колорит, що гармоніював із колірною гамою мармуру – темно-сірим, рожевим та білим.

Наявність надгробного пам'ятника була вдало обіграна К. Волошиновим. Він звернувся до досвіду вирішення подібного

Іл. 1. Солнцев Ф. Приділ Св. ап. євангеліста Іоанна Богослова. Інтер'єр Успенського собору. Фрагмент. 1843 р. Папір, акварель.

¹ Бардік М. Монументальний живопис Успенського собору Києво-Печерської лаври... – С. 34.

² ЦДІАК України, ф. 128, оп. 13аг., спр. 1672, 34 арк.

³ Бардік М. Вказ. праця. – С. 33-35.

⁴ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 13аг., спр. 1760, 19 арк.

завдання великими майстрами Ренесансу, розуміючи спадкоємність класицизму у ренесансному трактуванні пластичної форми. Система декорації стіни Іоаннобогословського приділу сприймається своєрідною реплікою твору Мікеладжело – капели Медічі у Флоренції, де скульптурні надгробки органічно включені в архітектурний об'єм. У розписах використаний типовий для ренесансної архітектури прийом ордерної системи художньої організації стіни і мотив півциркульної арки. Надгробний пам'ятник фланкований зображенням колон з коринфськими капітелями. Вертикалі колон урівноважуються карнизом з узором, що відтворює скульптурний декор, гармонійний декору на фронтоні пам'ятника.

У верхньому регістрі композиції, окресленому аркою, розташовані сцени життя св. Іоанна Богослова, які утворюють своєрідний триптих. Вони вкомпоновані у рами. Їхні форми співвідносяться з абрисом арки та скульптурного медальйона завдяки лінійному мотиву дуги. Нижче зображені дві житійні сцени у прямокутних рамах, що повторюють прямокутний силует центральної частини пам'ятника. Поєднує композицію світло-зелена домінанта, яка перетворюється на прозорі тони пейзажів, на тлі яких представлені епізоди життя улюбленого учня Христа. На центральній картині верхнього триптиха зображений Христос з учнями, серед яких був св. Іоанн Богослов. Композиції бічних картин на малюнку Ф. Солнцева намічені ескізно, ймовірно, на них були зображені юний Іоанн та інші апостоли. На картинах розташованого унизу диптиха св. Іоанн представлений старцем. Вірогідно, сцени відображали епізоди створення ним священних книг – Євангелія та Одкровення.

Синтез архітектурних, скульптурних і живописних засад відзначається у розпису К. Волошинова. У його вмінні формувати архітектурний простір засобами живопису вбачається талант монументаліста-декоратора.

У 1800–1840 рр. живописні роботи в Успенському соборі виконувалися за безпосереднім контролем начальників іконописної майстерні Лаври – Захарії Голубовського, Феодосія Ааронського, послушника священника Симона Обідовського, Порфирія Маньковського, але особисто вони не розписували собор (навіть Захарія Голубовський, котрий у 1770-х рр. оновлював усі розписи собору). Відродження лаврської живописної школи відбулося завдяки діяльності переведеного за клопотанням митрополита Філарета (Амфітеатрова) 1840 р. у Київ талановитого художника, ченця Іринарха.

Іл. 2. Іринарх. Жони Мирноносиці біля Гробу Господнього. 1844–1850 рр. Полотно, олія.

1841 р. він став начальником лаврських художників. Лаврська іконописна майстерня за Іринарха перетворилася на осередок мистецької освіти, де навчалися юнаки з різних місцевостей України, діяльність майстерні стала часткою художнього життя Лаври і Києва¹. Іринарх плідно працював у царині монументального живопису, іконопису, виконував роботи з позолочення тощо.

Основні факти біографії Іринарха були викладені у статті ще 1879 р. священником, який його особисто знав, на знак поваги за безкорисливе служіння мистецтву і людям, за доброту, художній та педагогічний талант². Відомості наведені у статті, неодноразово цитувалися дослідниками, проте до сьогодні творча діяльність митця залишається малодослідженою, а оцінка створених під його керівництвом розписів є безпідставно негативною за відсутності мистецтвознавчого аналізу.

Іринарх (до чернечого постригу – Іоаким) навчався живопису під керівництвом старшого брата, який належав до чернігівських міщан. У 1835–1836 рр. брати поновлювали розписи Казанського собору у м. Орлі. Розписи справили враження на митрополита Філарета, коли той після призначення на київську кафедру їхав із Санкт-Петербурга до Києва (1837). Митрополит листувався з художником і згодом запросив його до Києво-Печерської лаври для оновлення монументального живопису Успенського собору. До переїзду у Лавру, перебуваючи у Свенському монастирі, Іринарх займався іконописом і роботами з позолочення.

Протягом 1840–1843 рр. Іринарх з художниками провели комплексне оновлення художнього опорядження Успенського собору. Вони виконали розписи у центральній частині храму

¹ Лесков Н. С. Мелочи архиерейской жизни (картинки с натуры) // Собр. соч. в 11-ти т. – Т. 6. – М., 1957. – С. 450-452.

² Памяти архимандрита Иринарха // КЕВ – 1879. – № 40, 41. – С. 14-15.

(окрім поновленої Іринархом галереї ктиторів та настоятелів), на хорах, у верхніх приділах. Були написані наступні композиції. У центральному куполі: Св. Трійця Новозавітна, навколо дев'ять чинів ангельських, між вікнами барабана дванадцять апостолів, на парусах євангелісти (живопис східних компартиментів та на східній підпружній арці не поновлювався). Були написані зображення апостолів, пророків, праотців і старозавітних царів на підпружних арках.

Іринарх виконав масштабні багатофігурні композиції у центральній наві і трансепті. На склепінні центральної нави – багатоярусну сцену, що ілюструвала молитву “Отче Наш”, завдяки якій молитва на Небесах символічно поєднувалася у храмовому просторі з молитвою вірян. На склепіннях трансепта були представлені грандіозні зображення апокаліптичних видінь поклоніння Богу двадцяти чотирьох старців. Грані стовпів під склепіннями прикрашали сцени із Старого Завіту, центральну наву і трансепт – величні картини семи Вселенських Соборів, що смисловою та композиційною спорідненістю організовували внутрішній простір храму в єдине ціле.

Композиції, присвячені тематиці уславлення Богородиці, утвердженню чернецтва були написані на хорах. Розписані верхні приділи Преображення Господнього, св. ап. Андрія Первозванного, прпп. Антонія і Феодосія, а також стіни над сходами. У зазначених приділах були також поновлені іконостаси та ікони.

Понад 160 років невідомими залишалися художники, які разом з Іринархом розписували Успенський собор у 1840–1843 рр. Існувала помилкова думка, що собор з Іринархом розписали 16 помічників¹. Але історичні свідчення її спростовують. Під керівництвом Іринарха працювали 48 художників – лаврських ченців, послухників і запрошених живописців. Аналіз архівних матеріалів надає змогу назвати їхні імена для історії українського образотворчого мистецтва. Це І. Желтоножський, І. Ороб'євський, С. Ганицький, І. Тягунов, К. Рогов, І. Гудовський, М. Громика, М. Комарницький, Ф. Величковський, І. Левицький, І. Артемович, Ф. Костецький, В. Александровський, В. Здетовецький, П. Анфілов, Р. Козлов, Д. Біржаков, І. Захаров, Д. Карталішев, П. Контуновський, Л. Карпенко, І. Цибульський, І. Ящиків, І. Халчев, М. Халчев, І. Волошинов, І. Пономарьов, Г. Шуліков, А. Резун, Ф. Тударев, І. Сидоренко, Ф. Святкін, Макар Київський, Микита Київський, Б. Левицький, П. Яроцький, М. Авраменко, А. Замятін, О. Кушелев, І. Михайлов, С. Словочевський, Г. Пастушевський, Ф. Ніколін, П. Стоцький, О. Сумський, Х. Руденков, П. Виговський та І. Сидоренко².

І. Желтоножський був запрошений Іринархом, під його керівництвом з підмайстерового став живописцем, оновлював розписи Успенського собору, а згодом – і Софійського.

І. Гудовський був родом з козаків, з м. Пирятина Полтавської губ. Після навчання в іконописній майстерні о. Іринарха він успішно навчався в Петербурзькій Академії мистецтв, у майбутньому став художником, фотографом, був другом Т. Шевченка. Участь І. Гудовського в оновленні монументального живопису Успенського собору не була відомою. Цей факт творчої біографії митця вперше вводиться до наукового обігу.

Під час оновлення Успенського собору Іринарх керував великою кількістю людей, серед яких були не тільки ченці й послушники Лаври, котрі виконували живописні роботи як послух, а й жителі Києва, інших міст та сіл України. Загалом 14 запрошених живописців. Це були люди з різними характерами, різного соціального статусу, різної професійної підготовки. Не всі були сумлінними, дехто був відсторонений від робіт і висланий додому через деструктивну поведінку. Іринарху поряд з виконанням розписів доводилося вести облік усіх витрат, включно із значними витратами на золото, яке використовувалося під час оновлення, виїжджати з Києва для закупівлі необхідних матеріалів. Він одночасно працював як менеджер, бухгалтер і художник-монументаліст.

Іринарх і названі вище художники виконали масштабну роботу з живописного оновлення Успенського собору, написали десятки композицій при тому, що богослужіння у головному храмі Лаври не призупинялися. У грудні 1843 р. Іринарху була висловлена подяка від усієї Лаври.

Завдяки різнобічному художньому таланту і організаторським здібностям соборний старець ієромонах Іринарх здійснював безпосереднє керівництво відновленням комплексу Софії Київської, виконував оновлення живописної декорації Софійського храму. 1850 р. Духовний собор доручив йому виконати комплекс живописних робіт та робіт з позолочення у

¹ Петров Н. Вказ. пр. – С. 581.

² ЦДІАК України, ф. 128, оп. 13аг., спр. 1901, 343 арк.

Лаврі. У 1850–1852 рр. під керівництвом Іринарха були написані 204 ікони для інтер'єрів та фасадів церков і дзвіниць, поновлено 80 ікон св. прпп. печерських у печерах, відновлена позолота куполів, хрестів, зірок церков (Троїцької надбрамної, Микільської, Всіх Святих, Хрестовоздвиженської, Аннозачатіївської, Різдва Богородиці) та дзвіниць (Великої дзвіниці, дзвіниць на Ближніх і Дальніх печерах), поновлені розписи, іконостас та ікони Трапезної церкви й палати, а також зроблена нова підлога тощо¹. Усі ці роботи були виконані під керівництвом Іринарха одночасно з оновленням Софійського собору.

Порівняльний аналіз написаної ним композиції “Жони мироносиці біля гробу Господнього” на північному склепінні трансепта у Софійському соборі дозволяє уточнити атрибуцію ікони з колекції НКПШЗ (іл. 2). У картотеці вона значиться як твір невідомого художника середини ХІХ ст. Ікону “Жони мироносиці біля гробу Господнього” (полотно, олія) написав Іринарх після закінчення оновлення Успенського собору і до початку живописних робіт у Софійському соборі, тобто у 1844–1850 рр.

Сцена ілюструє уривок з Євангелія від Марка, де розповідається, як Марія Магдалина, Марія Яковлева і Соломія купили пахоші і пішли до гробу, щоб змазати тіло Господа. Увійшовши до гробу, вони побачили юнака-ангела, який сповістив їм, що Христос Воскрес (Мр. 16: 1-7).

Композиційна побудова ікони, її колорит точно передають деталі євангельської оповіді, створюють враження реальності чуда. Євангеліст пише, що подія відбувалася дуже рано, коли сходило сонце. Тому теплий рожевий відтінок зорі, як дихання нового життя, пронизує колірну канву зображення. Він починається у малюнку ранішнього неба у верхньому лівому куті, концентрується у кольорі плащів жінок, рефlekсами повторюється у тінях білого одягу ангела, тканини, на якій він сидить. У тінях ангельського одягу присутні й теплі блакитні відтінки – рефlekси фрагмента неба над печерою. Кольорові тіні, нав'язані натурними спостереженнями, Іринарх вільно поєднав із традиційним для академічного живопису м'яким світлотіньовим моделюванням фігур жінок. Теплий колорит рожево-блакитних і приглушених золотих, оливково-зелених, пісочних відтінків у поєднанні з мотивом білого у зображенні ангела та головних уборів жінок створює атмосферу душевного тепла, тихої світлої радості.

Колорит ікони, очевидно, був повторений Іринархом у софійській композиції, як її загальна побудова і деталі, наприклад, ангел праворуч згідно з євангельським текстом [Мр. 16: 5] або зелена травичка на першому плані. Особливо показовим є збіг у трактуванні ангела. Іринарх надав його образу зворушливої безпосередності: обличчя відкрите й щире, ніжки подитячому не достають до землі, а жести рук відверті й красномовні. Образ ангела переконливо втілює зміст євангельського тексту: “А він каже їм: не ужахайтеся; Ісуса шукаєте Назарянина, розп'ятого; Він воскрес; Його нема тут. Ось місце, де Його положили” [Мр. 16: 6].

Під час оновлення розписів Софійського собору здоров'я Іринарха було підірване, він мусив залишити живописну та педагогічну діяльність. Іринарха призначили настоятелем Микільського Больничного монастиря, лаврську іконописну майстерню закрили, учнів розпустили. І хоча невдовзі діяльність майстерні була відновлена, її значення звузилося до “корпоративного цеху”: лаврську іконописну майстерню очолив випускник Петербурзької Академії Петро Львов (Пафнутій), але у ній вже не навчалися юнаки з різних куточків України, а тільки лаврські послушники.

Іринарх, художник Києво-Печерської лаври, достойно представляв православну святиню, навіть коли залишив її. Після призначення настоятелем Медведівського Микільського монастиря Чигиринського пов. він організував художню школу для талановитих дітей, навчав їх живопису і безкоштовно писав ікони для церков, чим залишив про себе добру пам'ять². Велінням долі Іринарх повернувся у Київ. Він відійшов до Господа, будучи настоятелем київського Видубицького монастиря.

Отже, Іринарх спочатку організував лаврських ченців і послушників, а потім залучив світських художників до виконання розписів Успенського собору. Встановлені імена художників, дозволяють уточнити атрибуцію розписів собору зазначеного періоду.

Перша половина ХІХ ст., таким чином, стала періодом, коли був оновлений монументальний живопис центральної частини храму, розписані його бічні приділи, періодом формування завершеної живописної декорації Успенського собору Києво-Печерської лаври.

¹ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 2221, 21 арк.

² Памяти архимандрита Иринарха... – С. 14-15.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АБЗМА	– Архів Болгарського Зографського монастиря на Афоні
АДУ	– Археологічні дослідження в Україні
АРПМА	– Архів Монастиря Святого Пантелеймона на Афоні
АСХМА	– Архів Сербського Хиландарського монастиря на Афоні
АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ГДА СБ України	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ДП НДІТІАМ	– Державне підприємство “Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування”
Держархів Тернопільської обл.	– Державний архів Тернопільської області
Держархів Черкаської обл.	– Державний архів Черкаської області
Держархів Чернігівської обл.	– Державний архів Чернігівської області
ЖМНП	– Журнал Министерства народного просвещения
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ИОРЯС	– Известия Отделения русского языка и словесности
ИРАИК	– Известия Русского археологического института в Константинополе
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського
КДА	– Київська духовна академія
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КЗ ІАМК “Древній Любеч”	– Комунальний заклад Історико-археологічний музейний комплекс “Древній Любеч”
КПЛ-А	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Архів”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА	– Краткие сообщения Института археологи
КСИИМК	– Краткие сообщения о докладах и полевых исследованиях Института истории материальной культуры
ЛА	– Лаврський альманах : Збірник наукових праць
МАИЭТ	– Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии
МИА СССР	– Материалы и исследования Института археологии СССР
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НАІЗ “Чернігів стародавній”	– Національний архітектурно-історичний заповідник “Чернігів стародавній”
НАКККіМ	– Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
НБУВ	– Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського НАН України
НЗ “Софія Київська”	– Національний заповідник “Софія Київська”

П'ятнадцята Міжнародна наукова конференція

НМІУ	– Національний музей історії України
ПВЛ	– Повесть временных лет
ПСЗРИ	– Полное собрание законов Российской империи, с 1649 года
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
РА ИИМК РАН	– Рукописный архив Института истории материальной культуры Российской академии наук
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов (г. Москва, РФ)
РГИА	– Российский государственный исторический архив (г. Санкт-Петербург, РФ)
РИБ	– Русская историческая библиотека издаваемая Археографической комиссией
РПЦ	– Російська православна церква
СА	– Советская археология
САИ	– Свод археологических источников
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
УТОПК	– Українське товариство охорони пам'яток історії і культури
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об'єднань України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦУНХУ	– Центральное управление народнохозяйственного учёта (1931–1941)
ЧЕИ	– Черниговские епархиальные известия
ЧИОНЛ	– Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ВИШГОРОДСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Присвячується 250-річчю від дня народження
митрополита Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали П'ятнадцятої Міжнародної наукової конференції
(29 травня – 3 червня 2017 р.)

КИЇВ – 2017

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Антоній (Паканич), Митрополит Бориспільський і Броварський, керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, професор – **співголова**

Коваленко Олександр Борисович, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка – **співголова**

Музичук Ольга Володимирівна, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури – **співголова**

Пивоваров Сергій Володимирович, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **співголова**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Димчик Рафал, доктор, ад'юнкт, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані (Польща)

Черненко Олена Євгенівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та археології України Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
Протокол № 4 від 27.04.2017 р.

ЗМІСТ

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

<i>Дзісяк Я. І.</i>	Питання православ'я у політиці гетьмана Тетері	7
<i>Жиленко І. В.</i>	Ідіофони в історії Печерського монастиря	9
<i>Крайня О. О.</i>	Вплив мілітаризації суспільства на життя Церкви в Україні (аналіз документів з історії Києво-Печерської лаври 2-ї половини XVII–XVIII ст.)	16
<i>Кузьмук О. С.</i>	Джерела до історії приписних Новопечерських Чолнського і Свинського монастирів у фонді 128 ЦДІАК України	25
<i>Ластовський В. В.</i>	Трахтемирівський та Зарубський монастирі: питання часу функціонування та статусу	28
<i>Нетудихаткін І. А.</i>	Урочисте освячення Андріївської церкви у Києві 19 серпня 1767 р. (до 250-ї річниці храму)	30
<i>Нікітенко М. М.</i>	Про вплив традиції ісихазму на розповідь Києво-Печерського патерика про прп. Миколу Святошу	32
<i>Омельчук В.В.</i>	Провадження у земельній справі Києво-Печерської лаври з військовим товаришем Семеном Пустотою	35
<i>Петрушко Л. А.</i>	Богослов'я сліз у Лествиці преподобного Іоанна Синайського	40
<i>Ромінський Є. В.</i>	Правотворчість давньоруської церкви в царині регулювання громадських відносин (XI – перша половина XIV ст.)	44
<i>Русакова Ю. М.</i>	Институт аренды как система социально-экономических отношений между евреями и шляхтой в частных поместьях Волынского воеводства на протяжении 1569–1647 гг.: историография проблемы	48
<i>Тараніна Б. К.</i>	Кирилична збірка бібліотеки Києво-Михайлівського Золотоверхого монастиря за каталогами 1765 та 1808 р.: порівняльний аналіз	53
<i>Філіпова Г. В.</i>	Почепські церкви в часи належності міста до вотчин князя О. Д. Меншикова	58
<i>Шумило С. В.</i>	До питання локалізації місця перебування прп. Антонія Печерського на Афоні	62
<i>Шумило С. В.</i>	Український козацький скит “Чорний Вир” на Афоні у XVIII ст. за маловідомими архівними джерелами	69

Християнська церква XIX – початку XXI століть: джерела, історія та історіографія

<i>Бартош А. Є.</i>	Листи з фронту до Духовного собору Києво-Печерської лаври. Рік 1917 (За матеріалами ЦДІАК України)	78
<i>Бойчура Максим, о.</i>	Влияние научных взглядов митр. Евгения Болховитинова на учебный процесс Киевской духовной академии	83
<i>Бондарчук П. М.</i>	Храм у житті православних вірян в УРСР (друга половина 1940-х – початок 1950-х років)	87
<i>Веденеев Д. В.</i>	Органы КГБ как инструмент оперативной разработки и ликвидации Православных монастырей в Украинской ССР (1954 – начало 1960-х гг.)	91
<i>Гринюка Б. М.</i>	Особливості релігійного життя в селі Коцюбинці у радянський період (1944–1991)	96
<i>Гуменяк А. Р.</i>	Історія формування осередків Домініканського ордену в Галичині	102
<i>Засць О. В.</i>	Приватні книжкові зібрання ченців у складі бібліотеки Києво-Печерської лаври як фактор книжної культури	107
<i>Кабанець Є. П.</i>	Сучасні містифікації лаврської трагедії	112
<i>Ковальчук Г. І.</i>	Власницькі конволюти митрополита Євгенія (Є. О. Болховітінова) як відбиття книжкової культури епохи	117
<i>Кукса Н. В.</i>	Доля Богданових церков у Суботіві періоду антирелігійної кампанії 20–30-х рр. XX ст.	122

<i>Ластовська О. Л.</i>	Щоденник київського митрополита Серапіона як джерело інформації про поховання у Софії Київській	125
<i>Литвин Н. М.</i>	“Подробное наставление...” І. Р. Мартоса в контексті історії лаврського садівництва XIX ст.	127
<i>Львова О. Л.</i>	Християнська Церква як оплот загальнолюдських цінностей і носій альтернативного світогляду: історичний та сучасний контекст	131
<i>Майба І. Б.</i>	Культурно-просвітницька і релігійна діяльність Івана Прашка в Австралії, Новій Зеландії та Океанії (1914–2001)	136
<i>Перепелиця А. І.</i> <i>Павлова С. Ф.</i>	Єпископи Чигиринські вікарії Київської митрополічної єпархії від початку – XIX до другої половини XIX ст.	139
<i>Путова Г. В.</i>	Пастирські листи Антонія Басєвського: життя Луцько-Житомирської дієцезії у світлі епохи змін	144
<i>Чигирик І. І.</i>	Києво-Софійське духовне училище у часи архіпастирства Філарета (Амфітеатрова)	148
<i>Шеляженко Ю. В.</i>	Правовий ідеал особистої автономії в історико-релігійному контексті	154
<i>Шип Н. А.</i>	Єпископ Порфирій і професори Київської духовної академії у Київському слов'янському благодійному товаристві	157
<i>Шуміло В. В.</i> <i>Шуміло С. М.</i>	Писемна спадщина Істинно-Православної (Катакомбної) церкви: поетичний альбом схигумені Київського Покровського монастиря Софії Гриньової	162

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Балакін С. А.</i> <i>Мельник О. О.</i> <i>Бардік М. А.</i>	Дослідження погосту церкви прп. Феодосія Печерського	169
<i>Бойко Т. В.</i>	Мистецька спадщина художників Києво-Печерської лаври першої половини XIX ст. Успенський собор	172
<i>Бойко-Гагарін А. С.</i>	Комплекс споруд Гостинного двору Києво-Печерської лаври на сучасному етапі	177
<i>Варивода А. Г.</i>	Релігійні мотиви польських патріотичних відзнак 1914–1939 рр.	181
<i>Вечерський В. В.</i> <i>Кабанець С. П.</i>	Проблематика вивчення й атрибуції пам'яток українського церковного гаптування XVII–XVIII ст. з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	184
<i>Вечерський В. В.</i>	Доля церковних пам'яток, досліджених Григорієм Павлуцьким	186
<i>Кабанець С. П.</i>	До питання про художньо-архітектурну реставрацію церкви Спаса на Берестові за часів Петра Могили	191
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Проблематика дослідження іконографії стінопису церкви Спаса на Берестові 40-х рр. XVII ст.	194
<i>Козюба В. К.</i>	До атрибуції Опанасівської церкви 1552 р. у Києві	197
<i>Корнієнко В. В.</i>	Амфора-корчага з графіті з фондів Національного заповідника Софія Київська: нове дослідження	199
<i>Литвиненко Я. В.</i>	Іконостас церкви Преподобного Антонія Печерського в Близьких печерах Києво-Печерської лаври	203
<i>Лопухіна О. В.</i>	Система розписів фасадів Троїцької Надбрамної церкви в історико-художньому контексті доби	208
<i>Лук'яненко В. І.</i>	Будівельна еволюція Трапезної церкви на Близьких печерах Києво-Печерської лаври	211
<i>Осадча О. А.</i>	Онтологічна, теофанічна та есхатологічна парадигми ікони	218
<i>Пивоваров С. В.</i> <i>Ільків М. В.</i> <i>Калініченко В. А.</i>	Архаїчні фібули з Чорнівського городища XIII ст.: до питання інтерпретації	220
<i>Пітателева О. В.</i>	Іконографічні та художні передумови купольної композиції Трапезної церкви Києво-Печерської лаври	223

<i>Путова Г. В.</i>	Римо-католицький собор Святого Олександра. Ремонтно-реставраційні роботи 1991–1995 та 2011–2017 років: порівняльний аналіз (до 200-річчя заснування храму)	227
<i>Романченко О. Д.</i>	Формування розпланувальної структури Митрополичого саду Києво-Печерської лаври	231
<i>Сенченко Н. М.</i>	Іконостас православного храму як об'єкт церковної спадщини	236
<i>Сорока К. О.</i>	Пам'ятки Києво-Печерської лаври на сторінках журналу “Зодчий” та доповнення до нього “Неделя строителя”	241
<i>Студницька М. Р.</i>	Ідеї духовного та національного відродження в художньому ансамблі церкви Успіння Пресвятої Богородиці с. Жовтанці Кам'янка-Бузького р-ну на Львівщині	248
<i>Черненко А. Ф.</i>	Нормативно-правове регулювання режиму зберігання музейних цінностей	252
<i>Чирка Л. Г.</i>	Вироби з кістки з давньоруського Переяслава	256
<i>Шуліка В. В.</i>	Іконографічні ізводи ікон Пресвятої Трійці в Слобожанському іконописі першої половини XVIII ст.	258
<i>Церковна археологія Лівобережної України</i>		
<i>Адрюг А. К.</i>	Григорій (Геннадій) Константинович та чудотворна ікона чернігівської “Іллінської Богоматері”	263
<i>Бакуменко Я. С.</i>	Рувимська пустинь в “Описі Свято-Миколаївського Пустинно-Рихлівського монастиря 1781 р.”	266
<i>Бондар О. М.</i> <i>Веремейчик О. М.</i>	Воскресенський храм початку XVIII ст. з Антоніївського монастиря в Любечі	267
<i>Гейда О. С.</i>	Втрачені скарби: унікальна збірка церковних старожитностей Чернігівського єпархіального древлєсховища	273
<i>Дядечко О. О.</i>	Знахідки давньоруських дзвонів на території Чернігово-Сіверщини	278
<i>Міхеєнко К. М.</i>	Іллінська церква у Чернігові – поєднання різних архітектурних традицій	280
<i>Подлевський С. В.</i>	Символічні графіті з Успенського собору в Чернігові	282
<i>Ситий Ю. М.</i>	Цвинтарі південно-східної околиці Батурина	284
<i>Ситий Ю. М.</i> <i>Скороход В. М.</i> <i>Терещенко О. В.</i>	Скляні чарки у похованнях Батуринських цвинтарів XVII–XVIII ст.	288
<i>Токарев С. А.</i>	Вихідці з духовенства у складі козацької старшини Ніжинського полку	290
<i>Травкіна О. І.</i>	“Словєсь Божіихъ самыхъ себе вразумляти и просвещати...” (до 300-річчя виходу Нового Завіту в друкарні Троїцько-Іллінського монастиря у Чернігові)	296
<i>Черненко О. Є.</i>	Інженерно-геологічні умови та особливості палеорельєфу у місці розташування Іллінської церкви в Чернігові	301
<i>Чугаєва І. К.</i>	Чернігівські єпископи XII ст. в Іпатіївському літописному зводі та Любецькому синодику	306
<i>Ясновська Л. В.</i>	К. Т. Карпинський – дослідник церковних старожитностей Чернігівщини на початку XX ст.	310
Список скорочень		314

Наукове видання

Відповідальні за випуск
Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура
Крайнього К. К., Ляшко Г. С., Свешнікової Н. Т., Сушка В. Ю., Черняхівської О. М.

Дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 36,74. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим.

Ц448 **Церква – наука – суспільство**: питання взаємодії. Матеріали П'ятнадцятої Міжнародної наукової конференції (29 травня – 3 червня 2017 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2017. – 316 с.

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2017

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИСВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИСВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ
ТА ПРАВознавства ІМ. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ВИШГОРОДСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
П'ЯТНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(29 ТРАВНЯ – 3 ЧЕРВНЯ 2017 Р.)

КИЇВ – 2017